
tradução

A RAIVA

LA RABIA

Nekro¹

RESUMO

A raiva não é um desvio individual nem um problema de gestão emocional, mas uma resposta legítima às estruturas sociais violentas e hierárquicas do capitalismo; assim, o Estado, o trabalho, a escola e as demais instituições, bem como a própria ciência representada pela psicologia tentam neutralizá-la por meio da disciplina, da patologização e do controle emocional para preservar a ordem existente. No contexto pós-ditadura chilena, essa contenção ocorreu por meio de uma reeducação afetiva baseada na moderação. O trabalho busca conscientizar quanto a potencialidade da raiva como diagnóstico e transformação social.

Palavras-chaves: raiva; controle social; transformação política

¹ Escritor anarquista chileno colaborador do El Sol Ácrata. E-mail: elsolacrata@gmail.com. Artigo publicado originalmente em espanhol no jornal mencionado, traduzido por Tulio Barbosa. Link original: <https://lapeste.org/wp-content/uploads/2026/03/el-sol-acrata-nc2b01-ejemplar-74-quinta-epoca-marzo-de-2026.pdf>

RESUMEN

La rabia no es una desviación individual ni un problema de gestión emocional, sino una respuesta legítima a las estructuras sociales violentas y jerárquicas del capitalismo; así, el Estado, el trabajo, la escuela y las demás instituciones, así como la propia ciencia representada por la psicología, intentan neutralizarla mediante la disciplina, la patologización y el control emocional para preservar el orden existente. En el contexto chileno posterior a la dictadura esta contención se produjo a través de una reeducación afectiva basada en la moderación. El trabajo busca generar conciencia sobre el potencial de la rabia como diagnóstico y herramienta de transformación social.

Palabras clave: rabia; control social; transformación política.

Vivemos em um sistema político e emocional que não sabe o que fazer com a raiva, a não ser neutralizá-la. Cada instituição a traduz para sua própria linguagem, tornando-a inofensiva. As escolas a definem como má conduta. O ambiente de trabalho a sanciona como falta de profissionalismo. A psicologia a reduz a um problema de gestão emocional. A mídia a apresenta como ódio ou explosões de raiva. O Estado, quando não consegue contê-la, a criminaliza como terrorismo. Em todos os casos, o objetivo é o mesmo: desativar seu potencial político. Mas a raiva não é nada disso. A raiva é uma resposta coerente a uma realidade estruturalmente violenta. Não é desvio ou excesso: é clareza. É o momento em que o corpo registra que algo está errado e para de se adaptar automaticamente. É o ponto em que a obediência emocional que sustenta o sistema se rompe.

Dessa perspectiva, isso não é pouca coisa. A raiva é uma das poucas emoções que não podem ser completamente institucionalizadas. Ela pode ser reprimida, deslocada ou patologizada, mas não eliminada. Porque a raiva aponta para uma relação de poder. Aponta para hierarquia. Aponta para dominação. E toda ordem baseada na autoridade precisa ocultar essas relações para sobreviver. Dessa perspectiva, sempre se entendeu que o problema não é a “má gestão” do conflito, mas a própria existência de estruturas que produzem conflito permanentemente.

O Estado, o capital, a propriedade privada, o patriarcado e o colonialismo não são acidentes históricos: são sistemas organizados de dominação. A raiva surge quando essa dominação deixa de ser tolerável, quando a pedagogia da paciência falha. No Chile pós-ditadura, a raiva foi cuidadosamente desmantelada. Não apenas por meio da repressão direta, mas por meio de uma operação cultural e afetiva de longo alcance.

A chamada “transição democrática” não envolveu apenas acordos políticos e continuidade econômica, mas também uma profunda reeducação

emocional da população. Incutiu-se a ideia de que o conflito era perigoso, que a raiva levava ao caos e que a ordem devia ser preservada a todo custo. Promoveu-se uma cultura de moderação, consenso e diálogo vazio. A raiva popular foi substituída por linguagem técnica, discurso de especialistas e a promessa de reformas graduais. Qualquer forma de confronto foi deslegitimada, associando-a ao passado autoritário, enquanto se consolidava um modelo que aprofundava a precariedade da vida.

Quando essa contenção política não foi suficiente, surgiu o aparato terapêutico. A saúde mental foi transformada em uma ferramenta de adaptação social. Em vez de questionar as condições materiais que geram sofrimento, as intervenções passaram a ser feitas no indivíduo. Soluções privadas foram oferecidas para problemas coletivos. Oficinas, diagnósticos, tratamentos, discursos sobre autocuidado.

Tudo voltado para o mesmo fim: impedir que a raiva se transforme em ação. A mensagem era e continua clara: se você não está bem, o problema é você. Se você está com raiva, precisa aprender a se controlar. Se você não suporta a precariedade, é porque lhe falta resiliência. Não aponte o dedo para o sistema, não questione a autoridade, não perturbe a ordem. Controle suas emoções e continue funcionando.

Isso não é cuidado; é disciplina.

Não se trata de saúde mental, mas sim de controle social.

A raiva torna-se suspeita porque é a emoção que desafia a legitimidade das hierarquias.

Uma pessoa com raiva não aceita ordens facilmente, não se adapta passivamente e não internaliza a culpa com a mesma facilidade. É por isso que o sistema prefere indivíduos tristes a indivíduos com raiva, indivíduos deprimidos a indivíduos indignados, indivíduos exaustos a indivíduos furiosos.

No entanto, a raiva persiste. Persiste porque as condições que a produzem não desapareceram. Ela se manifesta no cotidiano, no transporte público lotado, no endividamento constante, na violência no local de trabalho, na desigualdade obscena, na impunidade. Ela se manifesta quando o esforço não é recompensado, quando o sacrifício não leva a lugar nenhum, quando o futuro se torna uma ameaça em vez de uma promessa.

Essa raiva não é um erro individual, mas um sintoma social. É a expressão afetiva de uma consciência que ainda não foi completamente colonizada.

É um sinal de que a obediência não é natural, mas imposta. Nesse sentido, a raiva é um dos últimos recursos de uma subjetividade que não se resigna totalmente. Não se trata de idealizá-la ou fetichizá-la. A raiva sozinha não transforma nada. Pode se tornar destrutiva, voltar-se contra os irresponsáveis ou ser consumida pelo isolamento. Mas sem raiva, não há ruptura possível.

Não há organização nascida do puro cálculo. Não há transformação sem um momento prévio de negação radical da ordem vigente.

Portanto, a raiva não deve ser reprimida, mas sim ganhar um significado coletivo.

Não se busca canalizá-la para instituições, mas transformá-la em uma força de auto-organização. A diferença é fundamental. Enquanto o Estado tenta gerir o conflito para não comprometer sua autoridade, a perspectiva anarquista entende o conflito como uma oportunidade para dismantlar essa autoridade. Reivindicar a raiva significa tirá-la do âmbito da culpa e devolvê-la ao âmbito da política. Significa parar de perguntar se é "certo" sentir raiva e começar a questionar quais condições produzem essa raiva. Significa entender que, muitas

vezes, a raiva não é o problema, mas a única resposta honesta a uma vida organizada em torno da exploração.

Quando alguém lhe diz que você está exagerando, que deveria se conter, que nada é construído dessa forma, que sua raiva é inútil, que você não é estratégico, que lhe falta inteligência emocional, é sábio parar. É sábio se perguntar a que propósito serve esse convite à calma. É sábio observar quem se beneficia do seu silêncio e do seu autocontrole. A história mostra que nenhuma conquista social nasceu da serenidade.

Os direitos, quando existiam, foram arrancados à força por meio de conflitos, desobediência e rupturas. Não pela benevolência ou boa vontade das autoridades. A raiva sempre foi o ponto de partida, não o fim. É por isso que ela não deve ser extinta ou escondida. Ela deve ser compreendida, compartilhada e politizada. Não para reproduzir a violência do sistema, mas para desmantelá-lo. Não para se adaptar melhor, mas para deixar de aceitar o inaceitável.

A raiva não precisa ser curada. Ela precisa ser organizada.

